

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, November 2024, Halaman 17-28
Licenced by CC B
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13923402>

Strategi Manajerial Kepala Sekolah Mengembangkan Literasi Siswa di SMP Swasta Islam An Nizam Medan

Tasya Zuraira¹, Khairuddin², Nasrul Syakur Chaniago³
¹²³UIN Sumatera Utara Medan
email: zurairatasya@gmail.com

Abstract

This research was conducted to find out the principal's managerial strategy to develop student literacy at An Nizam Islamic Private Junior High School in Medan. This research methodology uses a qualitative research approach with a case study research type. Data collection was conducted using several techniques, namely, interviews, observation, and documentation. The subjects of this study include the principal, vice principal, teachers, and students. The results of this study show that the principal's managerial strategy in developing student literacy at An Nizam Islamic Private Junior High School Medan consists of: a) planning includes strengthening governance, increasing the number and variety of reading resources and expanding access to learning resources and learning coverage, b) organizing includes cooperation, c) mobilizing includes empowering human resources, and d) supervision includes optimizing the program. The activities implemented by the head of An Nizam Islamic Private Junior High School Medan in developing student literacy include: a) literacy 15 minutes before learning, b) book reviews, and c) creating a literacy-rich environment. Supporting and inhibiting factors in implementing the principal's managerial strategy in developing students' literacy at SMP Swasta Islam An Nizam Medan include several factors, namely, the fulfillment of all aspects of literacy needs, the high commitment of the principal, teamwork, lack of teacher consistency when running the program, lack of preparation, and lack of student self-discipline.

Keywords: *Literacy, managerial strategies, principal.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui strategi manajerial kepala sekolah mengembangkan literasi siswa di SMP Swasta Islam An Nizam Medan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subyek dari penelitian ini meliputi, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi manajerial kepala sekolah dalam mengembangkan literasi siswa di SMP Swasta Islam An Nizam Medan terdiri dari: a) Perencanaan meliputi penguatan tata kelola, peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan dan perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan belajar, b) pengorganisasian meliputi kerja sama, c) penggerakkan meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, dan d) pengawasan meliputi pengoptimalan program. Bentuk kegiatan yang diterapkan kepala SMP Swasta Islam An Nizam Medan dalam mengembangkan literasi siswa meliputi: a) literasi 15 menit sebelum pembelajaran, b) resensi buku, dan c) menciptakan lingkungan kaya literasi. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan strategi manajerial kepala sekolah dalam mengembangkan literasi siswa di SMP Swasta Islam An Nizam Medan meliputi beberapa faktor yaitu, terpenuhinya segala aspek kebutuhan berliterasi, tingginya komitmen kepala sekolah, kerja sama tim, kurangnya konsisten guru saat menjalankan program, kurangnya persiapan, dan kurangnya disiplin diri siswa.

Kata kunci: *Kepala Sekolah, Literasi, Strategi Manajerial.*

Article Info

Received date: 25 September 2024

Revised date: 05 Oktober 2024

Accepted date: 13 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Literasi menjadi suatu kegiatan yang dapat membantu untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam berfikir dan memahami informasi dengan lebih terampil. Kemampuan dalam literasi dapat berupa membaca dan menulis. Menurut Elizabeth Sulzby yang dikutip Palupi (2020:1) literasi merupakan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi (membaca, berbicara, menyimak dan menulis) dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Permasalahan dalam literasi menjadi salah satu isu yang menjadi prioritas perhatian besar bagi Indonesia sehingga harus segera dihadapi dan diatasi.

Terlihat dalam beberapa hasil penelitian internasional memperlihatkan bahwasannya kemampuan literasi di Indonesia secara umum masih berada di bawah standard. Kenyataan ini dapat dibuktikan dalam penelitian menurut data statistik dari UNESCO dalam Rizky Anisa (2021:4), minat baca masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan yaitu hanya 0,001% saja. Itu berarti, dari 1.000 orang Indonesia, hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Capaian PISA (Programme for International Student Assessment) pada tahun 2018 dalam Nur'aini (2021:2) menunjukkan, Indonesia menduduki posisi 10 terbawah dari 79 negara yang berpartisipasi. Kemampuan rata-rata membaca siswa Indonesia adalah 80 poin di bawah rata-rata OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Capaian PISA (Programme for International Student Assessment) pada tahun 2022 menunjukkan penurunan akibat pandemi dimana Indonesia berada di peringkat ke 68 dari 81 negara yang mana masih menunjukkan posisi di bawah rata-rata global. Meski begitu, peringkat Indonesia di PISA 2022 menunjukkan peningkatan 5 hingga 6 posisi dibandingkan pada tahun 2018. Begitu juga dalam riset membaca yang dilakukan INAP (Indonesia National Assessment Program) melalui kegiatan evaluasi terhadap kemampuan membaca siswa, riset tersebut menunjukkan bahwa nilai kemampuan membaca di Indonesia masih sebesar 46,83% yang artinya kemampuan membaca siswa didik di Indonesia juga masih kurang (Harahap *et al.*, 2022:91).

Sistem pendidikan yang ada saat ini masih belum sepenuhnya memberikan ruang yang memadai bagi tumbuh kembangnya tradisi literasi di kalangan peserta didik dikarenakan para siswa tidak menemukan atau tidak terfasilitasi terhadap perkembangan literasi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan budaya literasi. Menurut Fuadi (2020:112) hal tersebut terjadi dikarenakan hanya mengandalkan ketersediaan buku paket dalam aktivitas dan proses belajar mengajar di dalam kelas sehingga siswa menjadi kurang termotivasi untuk mempelajari buku di luar buku paket. Melihat kenyataan tersebut, Kemdikbud melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 memperkenalkan sebuah gerakan baru yang diberi nama Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk mengatasi permasalahan mengenai rendahnya literasi siswa. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap yang baik dan berbudi pekerti siswa melalui pembelajaran yang multiliterasi (Wiratsiwi, 2020:231). Dengan pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS) diharapkan agar siswa dapat menjadi pembelajar sepanjang hidupnya.

Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki peran penting dalam pengembangan literasi siswa. Kepala sekolah merupakan seorang pemimpin lembaga pendidikan yang bertanggung jawab atas peningkatan keberhasilan sekolah melalui peningkatan kualitas pengajaran. Kepala sekolah yang mampu menjalankan tugasnya memimpin sekolah dalam mengelola setiap komponen sekolah memiliki pengaruh terhadap kesuksesan pendidikan dan pembelajaran di sekolah (Mulyasa, 2011:5). Dalam pengembangan literasi, kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab yang amat sangat penting untuk menyusun strategi manajerial yang mendukung literasi. Untuk menyusun strategi manajerial yang mendukung literasi diperlukan seperangkat strategi manajerial yang tepat. Strategi manajerial yang tepat dapat berdampak pada keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya yaitu pengembangan literasi siswa. Untuk merumuskan strategi manajerial yang efektif, sekolah perlu melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan. Oleh karenanya, sekolah perlu menganalisis faktor-faktor tersebut. Melalui analisis, diharapkan dapat diperoleh informasi sebagai dasar penyusunan strategi manajerial yang efektif dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Noprika *et al.*, 2020:226).

Dengan demikian, agar program pengembangan sekolah, khususnya dalam bidang literasi, dapat berjalan efektif, seorang kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, menciptakan ide-ide baru, dan menerapkannya dalam praktik manajemen sekolah. Sehingga, sekolah dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Usaha ini dilihat dari fakta lemahnya tingkat literasi siswa sehingga Upaya optimalisasi program literasi melalui penerapan strategi manajerial yang diterapkan kepala sekolah dapat menjadi peran penting untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi literasi siswa yang pada waktu tertentu juga menjadi sebuah budaya baru di sekolah.

KAJIAN TEORITIS

Strategi Manajerial Kepala Sekolah

Suatu lembaga pada umumnya memiliki strategi yang disusun untuk merespon suatu perubahan. Strategi digunakan sebagai alat untuk merespon dan mengelola perubahan tersebut serta sebagai petunjuk yang dapat digunakan oleh lembaga. Menurut Glueck dan Jauch yang dikutip Yatminiwati (2019:3) strategi merupakan rencana yang dirancang dengan menghubungkan antara keunggulan lembaga dengan tantangan untuk menentukan cara yang akan digunakan dalam mencapai tujuan melalui cara yang tepat. Banyak definisi yang dapat menggambarkan strategi baik itu secara umum maupun khusus. Seperti yang dikutip Suktriso dalam Radjab (2016:4), menurut Stephanie K Marrus, secara umum strategi didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus terhadap penyusunan rencana dalam penentuan cara dan upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai dalam waktu jangka panjang yang dilakukan oleh pemimpin. Secara khusus, strategi merupakan suatu rencana jangka panjang mengenai tindakan yang dilaksanakan guna mewujudkan sasaran yang diputuskan berdasarkan analisis dan pengamatan (Yatminiwati, 2019:3). Dari kedua gambaran definisi ini dipahami bahwasannya strategi merupakan suatu langkah yang telah diputuskan oleh pemimpin untuk jangka waktu yang panjang berdasarkan analisis dan pengamatan serta senantiasa dikembangkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Manajerial memiliki keterkaitan dengan manajemen dimana kata manajerial merupakan kata yang diturunkan dari manajemen. Hal tersebut dikarenakan istilah manajerial merupakan kata sifat yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengelolaan (Amon & Harliansyah, 2022:150). Kata manajerial merupakan turunan kata dari manajemen yang merupakan suatu kegiatan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan melalui perilaku manajerial seorang manajer (Rifa'i, 2019:12). Manajemen merupakan sebuah proses yang berorientasi pada pencapaian tujuan melalui pemanfaatan sumber daya melalui pengaturan dan pengelolaan yang terencana dan tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Bunyamin, 2022:1). Menurut Matteson dan Ivancevich yang dikutip oleh Muhammad Rifa'i (2019:11) manajemen merupakan proses dalam memperoleh hasil dengan mengoptimalkan kinerja tim. Sedangkan menurut Ernie dan Kurniawan yang dikutip oleh Suhardi (2018:23) manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan.

Dalam sebuah manajemen terdapat kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan sebagai fungsi-fungsi manajemen (Lisnawati, 2018:145). Adapun fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan G.R Terry (Winoto, 2020:50):

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan atau *planning* merupakan tindakan awal pada aktivitas manajemen yang pada dasarnya merupakan kegiatan penentuan mengenai apa yang akan dicapai dan tugas yang diemban oleh tiap individu dalam sebuah organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi aktivitas terpenting bagi organisasi atau lembaga dimana perencanaan dapat meningkatkan kompleksitas organisasi, meningkatkan perubahan dan menciptakan aktivitas yang terencana dan terarah (Rifa'i, 2019:23).

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian atau *organizing* merupakan proses pengelompokan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan komponen dalam satu susunan organisasi agar dapat tersusunnya sistem dan hubungan kerja yang jelas sehingga setiap orang dapat bekerja sama dengan tujuan agar terciptanya kegiatan yang berdayaguna dan berhasil guna (Wiyani, 2022:7). Pengorganisasian dilakukan untuk menyalurkan antara perencanaan dengan kemampuan dan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan atau *actuating* merupakan upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan orang-orang dalam organisasi atau lembaga untuk dapat merealisasikan pencapaian tujuan melalui orang lain dengan mendayagunakan fasilitas yang ada dan melaksanakannya secara bersama dengan bekerja sama melalui pemberian nasihat, instruksi ataupun motivasi. Penggerakan merupakan implementasi dari hasil perencanaan dan pengorganisasian (Rodliyah, 2015:27).

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan atau *controlling* merupakan proses akhir pada aktivitas manajemen dalam mengevaluasi hasil kerja apakah sudah sesuai rencana yang ditetapkan melalui pengamatan dan pengukuran hasil kerja dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pengamatan tersebut akan dijadikan pertimbangan jika ditemukan perbedaan hasil atau kesalahan dengan rencana dan dilakukan koreksi (Rifa'i, 2019:38).

Sekolah merupakan lembaga yang terdiri dari berbagai bagian yang harus dikelola oleh seorang pemimpin di lembaga pendidikan. Kepala sekolah merupakan pemimpin di lembaga pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin haruslah berperan aktif hal tersebut dikarenakan kepala sekolah memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Dapat dikatakan bahwasannya kepala sekolah memiliki pengaruh besar terhadap seluruh masalah baik itu yang berkaitan terhadap staff, guru dan siswa.

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu, kepala yang dapat diartikan sebagai pemimpin dan sekolah yang berarti tempat untuk mendapatkan dan mentransfer ilmu. Singkatnya, kepala sekolah merupakan pemimpin di suatu tempat dimana individu mendapatkan dan mentransfer ilmunya (Ananda, 2018:72). Menurut Wahjosumidjo (2002:83), kepala sekolah merupakan guru yang sudah profesional diberikan tanggung jawab untuk memimpin tempat dimana terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran atau singkatnya tempat yang menyelenggarakan proses belajar-mengajar. Selanjutnya, Sagala (2010:88) menyatakan kepala sekolah merupakan seorang yang bertanggung jawab terhadap sekolah baik itu pengelolaan sekolah, penghimpunan sekolah, pemanfaatan sekolah dan penggerakan terhadap potensi sekolah secara optimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Dari pengertian sagala tersebut dapat dilihat bahwasannya kepala sekolah bukan hanya seorang pemimpin namun juga dapat dikatakan seorang administrator sekolah dan manajer sekolah.

Melalui definisi-definisi mengenai strategi, manajerial dan kepala sekolah yang telah dipaparkan sebelumnya dapat memberikan gambaran untuk mengambil sebuah kesimpulan apa itu strategi manajerial kepala sekolah. Strategi manajerial kepala sekolah merupakan rencana yang telah diputuskan oleh kepala sekolah terhadap upaya bagaimana tujuan dapat dicapai melalui pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Strategi kepala sekolah tersebut diputuskan melalui pertimbangan dengan memanfaatkan kemampuan.

Literasi

Literasi merujuk pada kemampuan individu dalam memanfaatkan pengetahuan dan informasi sebagai alat dalam mendukung keterampilan hidup. Literasi dibangun atas dasar keterampilan yang digali melalui bakat dan kemampuan. Keterampilan yang dimaksud merupakan kemampuan seperti memahami, menyelidiki dan menerapkan sesuatu dengan cermat melalui latihan pada bidang berbicara, mendengarkan, menulis dan membaca (Tim Peramu, 2020:62). Hal ini sejalan dengan pendapat Elizabeth Sulzby yang dikutip Palupi (2020:2) literasi merupakan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi (membaca berbicara, menyimak dan menulis) dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Singkatnya literasi menjadi suatu kegiatan yang dapat membantu untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam berfikir dan memahami informasi dengan lebih terampil.

Pada dasarnya literasi lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Namun, secara garis besar literasi mengacu pada kompetensi atau kemampuan yang berkaitan dengan membaca dan menulis hal ini dikarenakan literasi membaca dan menulis merupakan pondasi awal dari literasi.

Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata literasi mengandung tiga makna sebagai berikut:

1. Kemampuan menulis dan membaca
2. Pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu
3. Kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup

Sehingga, dapat disebutkan bahwa literasi merupakan kapasitas yang dimiliki individu, baik dalam bentuk pengetahuan maupun keterampilan. Mereka yang memiliki kapasitas itu secara mumpuni disebut literat. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Perbukuan, literasi merupakan kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya (Bambang, 2019:2). Menurut istilah, kata "literasi" berasal dari bahasa Latin *litteratus* (*littera*), yang setara dengan kata *letter* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kemampuan membaca dan menulis.

Kemudian, istilah literasi yang awalnya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, kemudian berkembang menjadi kemampuan menguasai pengetahuan bidang tertentu. Banyaknya istilah literasi yang muncul menunjukkan bahwasannya literasi merupakan sesuatu istilah yang terus berkembang yang berporos pada pemahaman terhadap teks dan konteksnya sebab manusia berurusan dengan teks sejak dilahirkan, masa kehidupan, hingga kematian. Karena teks merepresentasikan kehidupan individu dan masyarakat dalam budaya masing-masing, maka pemahaman terhadap beragam teks akan membantu kita memahami kehidupan dan berbagai aspeknya (Wiedarti, 2018:7).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya literasi merupakan kemampuan dalam mendapatkan dan menggunakan informasi yang mana kemampuan tersebut merupakan kemampuan seperti memahami, menyelidiki dan menerapkan sesuatu dengan cermat sehingga seseorang dapat berfikir dan memahami informasi dengan lebih terampil dalam upaya mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Dilihat dari pemaparan terhadap definisi literasi di atas, dapat diketahui bahwasannya literasi memiliki arti yang luas yang mengandung beragam arti. Menurut Hasanah dan Silitonga (2020:13) terdapat enam jenis literasi, yakni:

1. Literasi Baca dan Tulis
2. Literasi Numerasi
3. Literasi Sains
4. Literasi Digital
5. Literasi Finansial
6. Literasi Budaya dan Kewarganegaraan

Literasi dilaksanakan tidak hanya pada kegiatan membaca dan menulis, namun termasuk juga kegiatan dalam literasi lainnya yang merupakan pendayagunaan sumber keilmuan dengan berbagai bentuk-bentuk kegiatan literasi. Dalam mewujudkan tujuan literasi perlu adanya kegiatan yang diimplementasikan sekolah. Oleh karena itu terdapat beberapa bentuk kegiatan dalam pengimplementasian literasi sebagai berikut:

1. Membaca buku 15 menit setiap harinya sebelum pelajaran, kegiatan ini dapat dimulai melalui kegiatan guru membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati, membaca bersama, atau membaca terpandu kemudian diikuti kegiatan lain dengan tagihan non- akademik dan akademik. Kegiatan ini mampu memotivasi peserta didik untuk mau dan terbiasa membaca (Sutrianto *et al.*, 2016:9).
2. Melakukan kegiatan bedah buku atau resensi buku yang kemudian menulis komentar singkat terhadap buku yang dibaca kedalam jurnal membaca harian.
3. Menciptakan lingkungan yang kaya literasi di seluruh area di sekolah dengan Membentuk suasana yang kaya akan literasi di seluruh penjuru sekolah melalui pendirian sudut baca yang nyaman di setiap kelas, pengembangan berbagai fasilitas pendukung, serta penyediaan beragam bahan bacaan mulai dari teks cetak, digital, visual hingga multimodal yang mudah dijangkau oleh seluruh anggota sekolah.
4. Memberikan penghargaan atas penyelesaian tugas yang mendukung kegiatan literasi.
5. Melakukan wisata perpustakaan kota atau daerah dan taman bacaan masyarakat (Romadhona *et al.*, 2023:119).
6. Memanfaatkan peran perpustakaan yang dapat menunjang keterampilan literasi bagi para peserta didik dengan membuat perpustakaan yang menarik perhatian siswa.
7. Melaksanakan berbagai acara seperti festival buku atau perlombaan yang mendukung kegiatan literasi.

Literasi di sekolah masih banyak ditemukan belum terlaksanakan sesuai dengan harapan. Banyak faktor yang menjadi pendukung terlaksananya, namun juga banyak ditemukan faktor yang menghambat. Diantara faktor-faktor yang dapat mendukung terselenggaranya literasi ialah sebagai berikut (Yunianika & Suratinah., 2019:500):

1. Komitmen kepala sekolah yang tinggi menjadi faktor pendukung utama dalam menerapkan gerakan literasi disekolah sebagaimana permendikbud No 23 Tahun 2015 tentang gerakan literasi sekolah, sebagai pemimpin tertinggi di sekolah, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan gerakan literasi sesuai dengan peraturan pemerintah. Komitmen beliau adalah kunci utama. Jika kepala sekolah tidak memiliki komitmen yang

kuat, maka program literasi di sekolah akan sulit berjalan dengan baik dan tujuannya tidak akan tercapai.

2. Kerja sama juga merupakan faktor pendukung keberhasilan menerapkan budaya literasi di sekolah bergantung pada kerja sama yang erat antara semua pihak di sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga siswa, harus bekerja sama untuk mewujudkan budaya literasi yang baik. Sekolah juga perlu menyediakan fasilitas dan dukungan yang memadai untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.
3. Memenuhi segala aspek kebutuhan siswa dalam membangun lingkungan sekolah yang menumbuhkan budaya membaca dengan menyediakan segala hal yang dibutuhkan siswa untuk mengakses dan menikmati berbagai karya bacaan.
4. Konsisten dalam menciptakan budaya literasi dengan dilakukan secara terus menerus tidak hanya dilakukan sesekali. Budaya literasi merupakan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan agar mendapatkan hasil yang maksimal maka membutuhkan dorongan yang kuat dari kepala sekolah dan guru sebagai motivasi bagi siswa.

Adapun faktor penghambatnya dalam literasi sebagai berikut:

1. Motivasi siswa dan pemahaman siswa terhadap manfaat literasi.
2. Keterbatasan koleksi buku di perpustakaan, serta bahan-bahan referensi lainnya diperpustakaan.
3. Kondisi perpustakaan terbatas dan tidak memadai untuk menunjang minat baca. (Asmawan, 2018:53).
4. Strategi dan pendekatan yang akan digunakan untuk meningkatkan literasi tidak dipahami dengan baik oleh guru (Kartikasari, 2022:83).
5. Kurangnya persiapan.

Implementasi literasi di sekolah merupakan suatu proses yang terus berkembang dan memerlukan kerja sama yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Keberhasilan program literasi tidak hanya bergantung pada faktor internal sekolah, tetapi juga pada dukungan dari berbagai pihak terkait. Dengan mengatasi faktor penghambat dan memperkuat faktor pendukung, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan literasi siswa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitinya (Fiantika et al., 2022:3). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan proses penelitian yang menyeluruh dan mendalam, dilakukan secara intensif dan detail terhadap suatu program, kejadian, atau tindakan, baik pada individu, kelompok, institusi, maupun organisasi, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai peristiwa tersebut (Kusumastuti & Mustamil, 2019:6). Subyek pada penelitian ini diarahkan pada kepala sekolah sebagai sumber data utama. Pengumpulan data dimulai dari kepala sekolah sebagai informan utama yang kemudian ke informan berikutnya yaitu wakil kepala sekolah, guru dan juga siswa. Pada penelitian ini, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik berupa, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL

Strategi manajerial kepala sekolah mengembangkan literasi siswa

a) Perencanaan

Dari hasil wawancara dan observasi berkaitan dengan strategi manajerial kepala sekolah mengembangkan literasi siswa di SMP Swasta Islam An Nizam Medan, perencanaan dalam program literasi, dalam mencapai tujuannya kepala sekolah dalam hal perencanaan literasi melakukan analisis SWOT dalam penyusunan program literasi dengan pedoman nilai raport siswa untuk mengetahui hal apa yang harus diperbaiki. Selain itu, kepala sekolah juga melakukan pengalokasian jadwal, anggaran khusus dan penyusunan kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa dengan melakukan pengoptimalan sarana dan prasarana dalam hal perluasan akses untuk program literasi.

b) Pengorganisasian

Berkaitan dengan pengorganisasian dalam pembagian unit kerja pada program literasi, dalam mencapai tujuannya kepala sekolah dalam hal ini masih belum maksimal. Pembagian tugas dan wewenang pada tiap bagian program literasi disesuaikan dengan jabatan yang di embannya sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan kepala sekolah. Program berjalan secara alami dilaksanakan pendidik dan tenaga kependidikan disekolah. Hal ini dakarenkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Swasta Islam An Nizam Medan memiliki kemampuan dalam hal berliterasi. Sehingga seluruh pendidik dan tenaga kependidikan wajib untuk memantau berjalannya kegiatan-kegiatan literasi di sekolah. Tidak hanya pendidik dan tenaga kependidikan , orang tua juga dilibatkan dalam hal ini untuk memantau siswa agar melaksanakan literasi di luar sekolah. Dapat disimpulkan dalam hal pengorgaisasian terhadap kerja sama dan pembagian tugas, kepala SMP Swasta Islam An Nizam Medan melakukan kolaborasi dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Kepala sekolah juga membentuk tim literasi untuk siswa sebagai penunjang program literasi.

c) Penggerakan

Melalui hasil wawancara bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru Bahasa Indonesia dan observasi berkaitan dengan penggerakkan kepala sekolah tidak hanya memberikan arahan saja, namun kepala sekolah sebagai pemimpin menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik dalam hal pengembangan literasi siswa di SMP Swasta Islam An Nizam Medan. Kpala sekolah mempersiapkan kemampuan guru di sekolah dengan memberikan pelatihan serta memberikan motivasi dengan memberikan masukan-masukan dan solusi kepada guru yang merasakan kesulitan dalam pengimplementasian program literasi. Tak hanya itu, kepala SMP Swasta Islam An Nizam Medan juga memberikan semangat untuk partisipasi aktif seluruh anggota sekolah dengan membangun kerja sama tim dengan memberikan pemahaman bahwa dalam pengembangan literasi membutuhkan keterlibatan seluruh sumber daya manusia di sekolah. Dalam hal penggerakkan kepala sekolah tidak hanya memberikan arahan saja, namun kepala sekolah sebagai pemimpin menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik dalam hal pengembangan literasi siswa di SMP Swasta Islam An Nizam Medan. Kpala sekolah mempersiapkan kemampuan guru di sekolah dengan memberikan pelatihan serta memberikan motivasi dengan memberikan masukan-masukan dan solusi kepada guru yang merasakan kesulitan dalam pengimplementasian program literasi. Tak hanya itu, kepala SMP Swasta Islam An Nizam Medan juga memberikan semangat untuk partisipasi aktif seluruh anggota sekolah dengan membangun kerja sama tim dengan memberikan pemahaman bahwa dalam pengembangan literasi membutuhkan keterlibatan seluruh sumber daya manusia di sekolah.

d) Pengawasan

Mengenai pengawasan, kepala sekolah melakukan pengawasan dalam hal program literasi yang termasuk juga pengembangan literasi dengan melakukan pengevaluasian terhadap hasil belajar siswa atau nilai raport siswa yang berkaitan dengan literasi serta melakukan pengawasan rutin melalui buku resensi hasil baca siswa. Kepala sekolah juga melakukan tindak lanjut dalam mengembangkan literasi siswa dengan berupaya menciptakan hal baru agar literasi siswa di SMP Swasta Islam An-Nizam Medan semakin terus berkembang dan menghasilkan prestasi.

Bentuk kegiatan yang diterapkan kepala sekolah dalam mengembangkan literasi siswa

Dari hasil observasi dan wawancara bersama kepala sekolah, guru Bahasa Indonesia serta siswa dapat dilihat dalam mewujudkan tujuan dalam mengembangkan literasi, kepala SMP Swasta Islam An Nizam Medan menerapkan beberapa bentuk kegiatan literasi guna megembangkan literasi siswa yaitu membaca 15 menit sebelum pembelajaran, resensi buku, menciptakan lingkungan yang kaya literasi dengan membangun pojok baca dan memanfaatkan peran perpustakaan dengan menciptakan perpustakaan yang menarik perhatian siswa.

Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan strategi manajerial kepala sekolah dalam mengembangkan literasi siswa

Dari hasil wawancara bersama kepala sekolah dalam menjalankan strategi manajerial kepala sekolah dalam mengembangkan literasi siswa di SMP Swasta Islam An Nizam Medan tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang saling terkait baik itu faktor pendukung maupun penghambat. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan strategi manajerial kepala sekolah dalam mengembangkan literasi siswa di SMP Swasta Islam An Nizam Medan, yaitu terpenuhinya segala aspek kebutuhan dalam mengembangkan literasi, tingginya komitmen kepala sekolah, kerja sama tim, kurangnya konsisten guru saat menjalankan program, hambatan dalam hal teknis

disebabkan kurangnya akses penggunaan ebook akibat kurangnya persiapan, dan yang terakhir kurangnya disiplin diri siswa dalam mengerjakan dan melaksanakan kewajiban.

PEMBAHASAN

Strategi manajerial kepala sekolah mengembangkan literasi siswa

Sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan literasi siswa. Keberhasilan kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung literasi akan berdampak langsung pada peningkatan kemampuan literasi siswa. Strategi manajerial kepala sekolah merupakan kunci dalam mewujudkan tujuan sekolah termasuk dalam mengembangkan literasi siswa. Strategi manajerial kepala sekolah merupakan rencana yang telah diputuskan oleh kepala sekolah terhadap upaya bagaimana tujuan sekolah dapat dicapai melalui aktivitas fungsi-fungsi manajemen dengan pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan strategi yang efektif dan efisien, kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Dapat disimpulkan bahwa strategi manajerial kepala sekolah merupakan implementasi yang konkret dari fungsi-fungsi manajemen dalam konteks pendidikan.

Kepala SMP Swasta Islam An-Nizam Medan dalam mengembangkan literasi siswanya menjadikan perencanaan sebagai tindakan awal pada aktivitas manajemen sekolah pada program pengembangan literasi. Perencanaan dalam mengembangkan literasi siswa menjadi aktivitas penyusunan program literasi. Dalam perencanaan atau penyusunan program pengembangan literasi siswa di SMP Swasta Islam An-Nizam Medan kepala sekolah melakukan berbagai strategi dalam perencanaan yaitu:

- a) Penguatan tata kelola, kepala SMP Swasta Islam An-Nizam Medan melakukan analisis SWOT dalam penyusunan program literasi dengan pedoman nilai raport siswa untuk mengetahui hal apa yang harus diperbaiki. Selain itu, kepala sekolah juga melakukan pengalokasian waktu dan anggaran untuk mendukung literasi di sekolah.
- b) Peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan, hal ini berkaitan dengan penyediaan bahan bacaan dan bahan belajar literasi yang dilakukan kepala SMP Swasta Islam An-Nizam Medan mengenai kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa melalui pemenuhan kebutuhan dengan melengkapi buku-buku tambahan diluar dari buku mata pelajaran
- c) Perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar, kepala SMP Swasta Islam An-Nizam Medan melakukan pengoptimalan pemanfaatan saran dan prasarana penunjang dengan memperluas kemudahan akses dalam berliterasi dengan penyediaan perpustakaan digital.

Pengorganisasian di sekolah merupakan kemampuan kepala sekolah bekerja sama dengan seluruh sumber daya manusia di sekolah dalam menentukan struktur kerja, tugas dan tanggung jawab untuk seluruh sumber daya dalam melakukan proses manajerial dalam mewujudkan hasil yang direncanakan (Sagala, 2010:56). Hal ini bertujuan agar terciptanya struktur kerja yang jelas sehingga setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain serta dapat menyerasikan antara kemampuan dengan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Proses dalam hal pengorganisasian menyangkut aktivitas menyusun dan menggabungkan semua sumber daya yang dibutuhkan organisasi agar menjadi satu kesatuan yang terpadu. Kepala SMP Swasta Islam An-Nizam Medan dalam mengembangkan literasi siswa, melakukan pengorganisasian melalui aktivitas kerjasama dimana kepala SMP Swasta Islam An-Nizam Medan bersama-sama dengan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan membangun dukungan dan peran aktif dalam mengambil keputusan dan menyusun program literasi. Kepala SMP Swasta Islam An-Nizam Medan berkolaborasi dengan koordinasi bersama seluruh sumber daya sekolah dalam mengembangkan literasi siswa untuk mencapai tujuan program literasi di SMP Swasta Islam An-Nizam Medan. Pembagian tugas dan wewenang pada tiap bagian program literasi disesuaikan dengan jabatan yang di embannya sesuai struktur organisasi sekolah yang telah ditetapkan.

Penggerakan merupakan proses dinamis yang melibatkan sumber daya manusia dan fasilitas organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Melalui mekanisme pengarahan, bimbingan, dan motivasi, fungsi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja individu dan kelompok dalam rangka merealisasikan visi dan misi organisasi (Rodliyah, 2015:27). Dari pengertian tersebut, dalam manajemen sekolah penggerakan menjadi aktivitas dalam hal mendorong seluruh sumber daya

manusia di sekolah untuk dapat menjalankan tugasnya dengan rasa semangat dan tanpa merasa terpaksa dalam mencapai tujuan sekolah. Penggerakkan memiliki hubungan yang sangat erat terhadap sumber daya manusia dalam hal implementasi dari rencana dan pengorganisasian agar semua anggota sekolah bekerja sama secara sadar dan efektif menuju tujuan bersama. Proses penggerakkan melibatkan upaya menginspirasi individu untuk bekerja sama secara mandiri dan penuh kesadaran sehingga kemampuan kepala sekolah dalam berkomunikasi secara efektif, berpikir kreatif, serta mengambil inisiatif menjadi kunci dalam mendorong semangat dan partisipasi aktif seluruh anggota sekolah. Kepala SMP Swasta Islam An-Nizam Medan melakukan penguatan kapasitas fasilitator dalam penggerakkan melalui pemberdayaan sumber daya manusia. Kepala sekolah tidak hanya menggerakkan dan mendorong pendidik dan tenaga kependidikan saja, namun kepala SMP Swasta Islam An-Nizam Medan juga mempersiapkan kemampuan guru di sekolah dengan memberikan pelatihan serta memberikan motivasi dengan memberikan masukan-masukan dan solusi kepada guru yang merasakan kesulitan dalam pengimplementasian program literasi dengan membuat forum diskusi. Tak hanya itu, kepala SMP Swasta Islam An Nizam Medan juga memberikan semangat untuk partisipasi aktif seluruh anggota sekolah dengan membangun kerja sama tim dengan memberikan pemahaman bahwa dalam pengembangan literasi membutuhkan keterlibatan seluruh sumber daya manusia di sekolah.

Melakukan pengidentifikasian kesesuaian antara hasil kerja dengan standar yang telah direncanakan melalui kegiatan koreksi dan perbandingan terhadap standar yang telah ditetapkan merupakan aktivitas dalam pengawasan. Dengan demikian, dapat diketahui apakah terdapat kesalahan atau penyimpangan yang perlu diperbaiki. Melihat betapa pentingnya pengawasan, pengawasan menjadi yang tak dapat ditinggalkan dalam pengembangan literasi siswa. Hal ini dikarenakan pengawasan dapat membantu kepala sekolah untuk menghindari segala penyimpangan atau dampak negatif yang ada. Dalam pengawasan program pengembangan literasi siswa di SMP Swasta Islam An-Nizam Medan kepala sekolah melakukan pengoptimalan program literasi. Berkaitan dengan pengawasan, kepala sekolah melakukan pengawasan melalui pengevaluasian terhadap hasil belajar siswa atau nilai raport siswa yang berkaitan dengan literasi serta melakukan pengawasan rutin melalui buku resensi hasil baca siswa. Kepala sekolah juga melakukan tindak lanjut dalam mengembangkan literasi siswa dengan berupaya berinovasi dalam program literasi di SMP Swasta Islam An-Nizam Medan agar semakin terus berkembang dan menghasilkan prestasi.

Bentuk kegiatan yang diterapkan kepala sekolah dalam mengembangkan literasi siswa

Mewujudkan tujuan dalam mengembangkan literasi sangat diperlukannya beragam kegiatan dalam mengembangkan literasi. Literasi hadir dalam berbagai bentuk kegiatan menarik yang mampu meningkatkan kemampuan literasi seseorang. Bentuk kegiatan literasi persekolahan yang masih kurang menarik minat siswa dalam program literasi menjadi pemicu rendahnya literasi, sehingga para siswa tidak menemukan keminatan terhadap literasi sehingga literasi sangat sulit dikembangkan. Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki peran penting dalam pengembangan literasi siswa dengan inovasinya dalam bentuk kegiatan literasi. Dengan demikian, seorang kepala sekolah harus memiliki kreatifitas yang dapat mendukung program pengembangan literasi.

Kepala SMP Swasta Islam An Nizam dalam mengembangkan literasi siswa, Medan menerapkan beberapa bentuk kegiatan literasi guna meembangkan literasi siswa sebagai berikut:

- a) Literasi 15 menit sebelum pembelajaran, kegiatan ini dilakukan setiap harinya sebelum pembelajaran dimulai. Dalam kegiatan ini SMP Swasta Islam An Nizam Medan melakukan perubahan-perubahan kegiatan atau kegiatan yang berbeda dan tema bacaan berbeda sesuai yang diinginkan oleh guru mata pelajarannya atau juga melalui kesepakatan bersama siswa. Kegiatan ini dimulai melalui berbagai kegiatan seperti membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati hingga membaca bersama yang kemudian selanjutnya melakukan kegiatan lain literasi yaitu melakukan resensi dan mempresentasikan hasil baca dengan menyampaikan nilai-nilai yang didapat dalam hasil bacaan. Serta juga ada yang melakukan literasi dari rumah dan melakukan resensi hasil baca kemudian disekolah hanya melakukan kegiatan lain literasi dengan mempresentasikan hasil baca dengan menyampaikan nilai-nilai yang didapat dalam hasil bacaan yang dirensi.
- b) Resensi buku, kegiatan ini dilakukan setelah siswa membaca buku. Resensi dilakukan dengan melakukan kegiatan bedah buku yang kemudian menulis komentar singkat atau nilai-nilai yang didapat terhadap buku yang dibaca kedalam buku literasi membaca harian.

- c) Lingkungan yang kaya literasi, kegiatan ini dilakukan kepala SMP Swasta Islam An Nizam Medan untuk menciptakan lingkungan yang kaya literasi di seluruh area sekolah dengan membangun pojok baca dan memanfaatkan peran perpustakaan dengan menciptakan perpustakaan yang menarik perhatian siswa dengan memberdayakan sarana lain dengan menyediakan koleksi literasi digital yang gampang diakses oleh seluruh warga sekolah.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan strategi manajerial kepala sekolah dalam mengembangkan literasi siswa

Tercapainya tujuan suatu program sangat bergantung pada berbagai faktor, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Kelancaran dalam pencapaian tujuan suatu program tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas faktor pendukung. Keberhasilan kepala sekolah dalam mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengembangkan literasi siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Strategi manajerial kepala sekolah dalam mengembangkan literasi siswa tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Upaya meningkatkan literasi siswa menjadi tantangan kompleks yang membutuhkan strategi komprehensif. Meskipun berbagai strategi telah digulirkan, tingkat literasi siswa masih jauh dari harapan. Ini dikarenakan dalam praktiknya, masih banyak ditemui berbagai faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat yang beragam seringkali menjadi penghalang utama dalam pengembangan literasi.

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Swasta Islam An Nizam Medan berikut faktor penghambat terselenggaranya strategi manajerial kepala sekolah dalam mengembangkan literasi siswa ialah sebagai berikut:

- a) Kurangnya konsisten guru saat menjalankan program hal ini disebabkan guru tidak secara terus-menerus dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dalam program literasi.
- b) Kurangnya persiapan dalam hal kurangnya akses terhadap penggunaan ebook.
- c) Kurangnya disiplin diri siswa dimana dalam menjalankan program literasi, siswa menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan disiplin diri siswa dalam memanfaatkan teknologi dan mengerjakan tugas berkaitan dengan literasi seperti meresensi buku. Siswa mengerjakan dan melaksanakan kewajiban yang berkaitan literasi dengan tidak benar-benar serta kurangnya fokus siswa yang disebabkan siswa masih kesulitan dalam mengatur diri sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa strategi manajerial kepala sekolah dalam mengembangkan literasi siswa di SMP Swasta Islam An Nizam Medan terdiri dari: a) Perencanaan meliputi penguatan tata kelola, peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan dan perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan belajar, b) pengorganisasian meliputi kerja sama, c) penggerakkan meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, dan d) pengawasan meliputi pengoptimalan program. Bentuk kegiatan yang diterapkan kepala SMP Swasta Islam An Nizam Medan dalam mengembangkan literasi siswa meliputi: a) literasi 15 menit sebelum pembelajaran, b) resensi buku, dan c) menciptakan lingkungan kaya literasi. Menjalankan strategi manajerial dalam mengembangkan literasi siswa di SMP Swasta Islam An Nizam Medan sangat bergantung pada berbagai faktor, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu, terpenuhinya segala aspek kebutuhan berliterasi, tingginya komitmen kepala sekolah, dan kerja sama tim. Faktor penghambat yaitu, kurangnya konsisten guru saat menjalankan program, kurangnya persiapan dalam hal kurangnya akses, dan kurangnya disiplin diri siswa.

REFERENSI

- Amon, L., & Harliansyah, H. (2022). Analisis Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(1), 147–162. doi:10.55606/jimak.v1i1.258
- Ananda, R. (2018). *Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan (Telaah Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan)*. (Amiruddin, Ed.). Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Asmawan, M. C. (2018). Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam Mendukung Gerakan Literasi Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 28(1), 46–57.

- Bambang, T. (2019). *Model Pembelajaran Literasi Untuk Pembaca Awal*. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bunyamin. (2022). *Manajemen Pendidikan. PT. Usaha Terpadu UHAMKA*. Jakarta: PT. Usaha Terpadu UHAMKA.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiayati, S., Honesti, L., & Wahyuni, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fuadi, H., Robbia, A. Z., Jamaluddin, J., & Jufri, A. W. (2020). Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 5(2), 108–116. doi:10.29303/jipp.v5i2.122
- Harahap, D. G. S., Nasution, F., Nst, E. S., & Sormin, S. A. (2022). Analisis Kemampuan Literasi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2089–2098. doi:10.31004/basicedu.v6i2.2400
- Hasanah, U., & Silitonga, M. (2020). *Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar* (1 ed.). Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Indonesia, R. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Perbukuan (2019). Jakarta.
- Kartikasari, E. (2022). Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Gerakan Literasi Sekolah. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8879–8885.
- Kusumastuti, A., & Mustamil, A. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Suekarno Pressindo Kota Semarang.
- Lisnawati, R. (2018). Fungsi Manajemen Kepala Sekolah, Motivasi, dan Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik)*, 2(2), 143. doi:10.26740/jp.v2n2.p143-149
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noprika, M., Yusro, N., & Sagiman, S. (2020). Strategi Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 224–243. doi:10.36671/andragogi.v2i2.99
- Nur'aini, F., Ulumuddin, I., Sari, L.S., et al. (2021). Meningkatkan kemampuan literasi dasar siswa Indonesia berdasarkan analisis data PISA 2018. *Pusat Penelitian Kebijakan*, (3), 1–10.
- Palupi, A. N., Widiastuti, D. E., Hidayah, F. N., Utami, F. D. W., & Wana, P. R. (2020). *Peningkatan Literasi di Sekolah Dasar*. Madiun: CV. Bayfa cendekia Indonesia.
- Radjab, R. R. dan E. (2016). *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar. doi:10.24036/musikolastika.v2i2.53
- Rifa'i, M. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: CV. Widya Puspita.
- Rizky Anisa, A., Ipungkartti, A. A., & Saffanah, K. N. (2021). Pengaruh Kurangnya Literasi serta Kemampuan dalam Berpikir Kritis yang Masih Rendah dalam Pendidikan di Indonesia. *Conference Series Journal*, 01(01), 1–12.
- Rodliyah. (2015). *Manajemen Pendidikan Sebuah Konsep dan Aplikasi*. IAIN Jember Press. Jember: IAIN Jember Press.
- Romadhona, D. P. W., Nurachmana, A., Ade Christy, N., & Mingvianita, Y. (2023). Implementasi dan Problematika Gerakan Literasi di SD Negeri 2 Palangka. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(1), 114–128.
- Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi. (2018). *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutrianto, Rahmawan, N., Hadi, S., & Fitriyono, H. (2016). *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Peramu. (2020). *Teras Literasi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Wahjosumidjo. (2002). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiedarti, P. (2018). *Desain induk gerakan literasi sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Alamat:
- Winoto, S. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: LKis.
- Wiratsiwi, W. (2020). Penerapan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10(2), 230–238. doi:10.24176/re.v10i2.4663
- Wiyani, N. A. (2022). *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan*. Gava Media. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Yatminiwati, M. (2019). *Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa*. Lumajang:

Widya Gama Press.

Yunianika, I. T., & Suratinah. (2019). Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Dharma Karya Universitas Terbuka. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 3(4), 497–503. doi:10.23887/jisd.v3i4.17331